

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732587>

УДК 37.012

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

К.В. Шкуропий,

к.пед.н., доц.

Е.С. Аксененко,

магистрант 3 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Модерация современных форм профессиональной подготовки педагогов
дошкольного образования»
АГПУ,
г. Армавир

Аннотация: Эстетическое воспитание ориентировано на формирование эстетической культуры ребенка. Дошкольный возраст является самым благоприятным для формирования ценностных ориентиров личности, ее эстетического развития, выявления способностей и создания условий для их развития. Развитие личности ребёнка зависит от высокой профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, от его готовности к данной деятельности. Понятие готовности имеет разные трактовки. В статье рассматриваются основные подходы к определению готовности педагогов дошкольного образования к осуществлению эстетического воспитания ребенка.

Ключевые слова: дошкольное образование, готовность, эстетическое воспитание, педагогическая деятельность

THE MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE READINESS OF PRESCHOOL TEACHERS TO IMPLEMENT AESTHETIC EDUCATION OF THE CHILD

K.V. Shkuropiy,

Candidate of Pedagogical Sciences,
Assistant Professor,

E.S. Aksenenko,

3rd year master's Student, e.g. "Pedagogical education", profile "Moderation of modern forms of professional training of preschool education teachers",
AGPU,
Armavir

Annotation: Aesthetic education is focused on the formation of the aesthetic culture of the child. Preschool age is the most favorable for the formation of value orientations of the personality, its aesthetic development, the identification of abilities and the creation of conditions for their development. The development of a child's personality depends on the high professional activity of a preschool teacher, on his readiness for this activity. The concept of readiness has different interpretations. The article discusses the main approaches to determining the readiness of preschool teachers to carry out aesthetic education of a child

Keywords: preschool education, readiness, aesthetic education, pedagogical activity

В современное время проблема эстетического воспитания, формирования личности и развития ее эстетической культуры является одной из основных проблем, задающих курс российского образования. Эстетическое воспитание, по мнению Б.Т. Лихачева, – «целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить "по законам красоты"» [1, с. 24].

Введение ФГОС дошкольного образования закрепило позицию эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Так, в качестве целевых ориентиров, которые достигаются в направлениях развития, на этапе завершения дошкольного образования выступают: «ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [2]. Система эстетического воспитания ставит своей целью воспитание всесторонне развитой личности, способной не только ценить прекрасное, но участвовать в процессе его создания.

Готовность будущего педагога к осуществлению профессиональной деятельности является одной из значимых проблем в современной педагогической науке. Понятие «готовности» к какому-либо виду деятельности в научной литературе имеет различные трактовки.

В толковом словаре термин «готовность» интерпретируется как «состояние личности и как согласие на совершение определенного действия» [3].

В психологии понятие «готовность» определяется как «активно-действенное состояние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи, включающая в себя знания, умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти действия» [4], как психическое состояние, предстартовая активизация человека, включающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей [5].

Психологические аспекты содержания понятия «готовность» раскрыты в трудах А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Т.В. Ивановой, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьминой, В.Д. Шадрикова и др. Так, в психологических исследованиях О.М. Краснорядцевой готовность к профессиональной деятельности проявляется: « в форме установок (как проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), предшествующих любым психическим явлениям и проявлениям; в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего образа мира (такая готовность дает человеку возможность осознать смысл и ценность того, что он делает); в виде профессионально-личностной готовности к самореализации через процесс персонализации» [6, с. 75].

Существующие различные трактовки понятия «готовность» обусловлены разными подходами психологов: одна группа ученых рассматривает готовность на личностном уровне, другая – на функциональном. Личностный и функциональный уровни готовности в совокупности составляют интегральное образование (Е.П. Белозерцев), включающее в себя потребности (Б.С. Зайцев); склонности (Л.И. Уманский); направленность (потребности, убеждения, интересы, мотивы, поведение, мировоззрение) (К.К. Платонов); знания, умения, навыки, основные средства

деятельности, приобретаемые человеком в процессе познавательной и предметной деятельности (С.Л. Рубинштейн); индивидуально-типологические свойства личности (характер, темперамент, способности и др.) (С.Л. Рубинштейн).

Готовность является универсальной предпосылкой эффективности любой деятельности человека. Словарь по педагогике определяет готовность к деятельности как «сложную динамическую систему, включающую интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики» [7, с. 56]. В содержание теоретической готовности исследователи включают способности наблюдать процессы, анализировать их течение, выделять их составные компоненты, устанавливать взаимосвязи, осмысливать этапы этого процесса и находить закономерности, свойственные процессам. Прогностические умения также являются составляющими теоретической готовности. Данные умения включают способность педагога предвидеть результат действий, что позволяет спрогнозировать развитие и итог педагогического процесса.

Термин «готовность» встречается в педагогике в различных контекстах, но в каждом случае имеется в виду готовность к какому-либо действию или какой-либо деятельности.

Исследуя готовность к осуществлению какой-либо педагогической деятельности, ученые используют различную терминологию: профессиональная готовность специалиста (В.А. Сластенин и др.); готовность к решению педагогических задач (Н.В. Кузьмина); готовность к педагогической деятельности (О.В. Борденюк, Т.В. Иванова); готовность к различным видам деятельности (В.С. Ильин, В.Ф. Райский, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.).

Готовность как особое функциональное состояние исследуют С.И. Архангельский, К.М. Дурай-Новакова, Л.В. Ботякова, И.Н. Грызлова, Н.Н. Трушина, В.А. Сластенин, Н.А. Сорокин, Л.В. Кондрашова Е. В. Пажитнева, О.М. Кулибаба и др.

С.И. Архангельский готовность педагога отождествляет с умением «хорошо, мастерски преподавать свой предмет, доступно, глубоко излагать учебную информацию, увлекать потребностью знаний, возбуждать в них (обучающихся) трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно находить решение научных задач, развивать ширину их взглядов и гибкость мышления» [8, с. 238].

В отдельных источниках понятие «готовность» толкуется как условие «успешного выполнения деятельности, избирательная активность, которая направляет, настраивает организм на будущую деятельность» [9, с. 56].

В научной литературе существует и другая точка зрения, согласно которой готовность рассматривается как личностное качество. Так, К.М. Дурай-Новакова считает готовность качеством личности, которое «включает в себя положительное отношение к профессии, способности, знания, навыки, умения, устойчивые профессионально важные качества (память, мышление и другие); или же психологическим состоянием, регулятором педагогической деятельности» [10, с. 232].

Л.В. Ботякова поддерживает эту точку зрения, определяя готовность как «субъективное состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению определенной деятельности и стремящейся ее выполнять» [11, с. 11].

В работах В.А. Сластенина, Н.А. Сорокина готовность определяется как эмоционально-волевая устойчивость, выдержка, педагогический такт, профессионально-педагогическое мышление, позволяющее анализировать свою деятельность, предвидеть результаты работы; психологическая наблюдательность, способность к идентификации себя с другими, динамические качества личности, такие как энергия, инициативность [12].

Л.В. Кондрашова трактует готовность как «сложное сочетание психических особенностей и нравственных черт личности, составляющих основу установки учителя на осознание функций педагогического труда, профессиональной позиции, оптимальных способов деятельности; соотнесение своих возможностей с преодолением трудностей, возникающих при решении профессиональных задач и достижении планируемых результатов» [13, с. 75].

Анализ исследования проблемы готовности позволяет сделать вывод о том, что понятие «готовность» многоаспектно. Приведенные определения дают основание установить неразрывную связь понятий «состояние», «личностные качества», «действие», «деятельность», «умение» и др.

Таким образом, аналитический обзор психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что готовность – это интегральное личностное образование, включающее в себя личностные и процессуальные аспекты.

Труд педагога дошкольного образования специфичен по всем его основаниям: начиная с нормативной, объективной структуры (цель, задачи, предмет, средства, условия труда) и заканчивая его субъективной стороной (особенностями профессионально важных и профессионально значимых личностных качеств). Дошкольный период являет собой важный этап жизни ребенка, в котором происходит закладка фундамента для развития всесторонне развитой личности, способной не только видеть прекрасное, но создавать его. Поэтому эстетическая среда, культура дошкольных учреждений, уровень нравственно-эстетической культуры педагогов

дошкольного образования оказывают активное воздействие на личность ребенка, на его духовный мир. Успешность осуществления эстетического воспитания дошкольников во многом зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов. Только эстетически образованный педагог сможет осуществить эстетическое развитие личности ребенка, формирование его творческих способностей.

Становление новой системы дошкольного образования требует радикального переосмысления сложившегося подхода к профессиональной деятельности педагога дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования главной целью дошкольного образования ставит социализацию и индивидуализацию развития ребёнка с возраста от 2 месяцев до 8 лет. Современному детскому саду нужен педагог, способный самостоятельно планировать, организовывать, контролировать педагогически целесообразную систему работы, основанную на научных позициях, но самое важное: педагог должен осознавать значимость своей профессиональной деятельности в социуме. Поэтому осуществление эстетического воспитания педагогом дошкольного образования представляется процессом, направленным на формирование и развитие в ребенке способности самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей, реализации себя как творческой личности.

Таким образом, готовность педагога дошкольного образования к осуществлению эстетического воспитания ребенка представляет собой совокупность качеств личности, включающих в себя психологически положительное отношение к профессии, способности, знания, навыки, умения, устойчивые профессионально важные характеристики (память, мышление).

Список литературы

[1] Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст] : учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов / Б.Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. 176 с.

[2] ФГОС ВО, Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/. (дата обращения: 11.09.2020).

[3] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov>. (дата обращения: 25.05.2021).

[4] Большой психологический словарь. [Электронный ресурс]. – URL: <https://psychological.slovaronline.com/>. (дата обращения: 06.07.2021).

[5] Иконникова С.Г. Компоненты готовности будущего учителя к исследовательской деятельности. – 340-347 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-gotovnosti-budushego-uchitelya-k-issledovatel'skoj-deyatelnosti>. (дата обращения: 17.09.2021).

[6] Краснорядцева О.М. Чувствительность к проблемам: от исследовательских процедур к диагностике потенциала самореализации личности. / О.М. Краснорядцева. // Методология и история психологии. – 2009. Т. 4. В. 4. 73-81 с.

[7] Коджаспирова Г.М. Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике [Текст]. / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 448 с.

[8] Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы. / С.И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. 368 с.

[9] Белявская И.Б. Формирование готовности учителя к инновационной деятельности в системе методической работы школы: дис. ... канд. пед. наук / И.Б. Белявская. – Йошкар-Ола, 2010. 189 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-uchitelya-k-innovatsionnoi-deyatelnosti-v-sisteme-metodicheskoi-rabo>. (дата обращения: 12.02.2021).

[10] Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: дис.... доктора пед. наук. / К.М. Дурай-Новакова. – Москва, 1983. 356 с.

[11] Ботякова Л.В. Краткий словарь понятий и терминов по профориентации. / Л.В. Ботякова, С.Н. Чистякова. – М.: АПН СССР, 1991. 79 с.

[12] Слостенин В.А. и др. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 576 с.

[13] Кондрашова Л.В. Воспитание нравственно-психологической готовности студентов к педагогической деятельности. / Л.В. Кондрашова. // Советская педагогика. – 1984. № 5. 75 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Likhachev B.T. The theory of aesthetic education of schoolchildren [Text]: textbook. manual for a special course for ped students. in-tov / B.T. Likhachev. – М.: Education, 1985. 176 p.

[2] FSES HE, Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 17.10.2013 N 1155 (as amended on 21.01.2019) "On the approval of the federal state educational standard for preschool education" [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/. (date of access: 11.09.2020).

[3] Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: 72500 words and 7500 phraseological expressions / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. [Electronic resource]. – URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov>. (date of access: 25.05.2021).

[4] The Big Psychological Dictionary. [Electronic resource]. – URL: <https://psychological.slovaronline.com/>. (date of access: 07.06.2021).

[5] Ikonnikova S.G. Components of the future teacher's readiness for research activities. – 340-347 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-gotovnosti-buduschego-uchitelya-k-issledovatel'skoy-deyatelnosti>. (date of access: 17.09.2021).

[6] Krasnoryadtseva O.M. Sensitivity to problems: from research procedures to diagnostics of the potential for self-realization of an individual. / O.M. Krasnoryadtseva. // Methodology and history of psychology. – 2009. Т. 4. V. 4. 73-81 p.

[7] Kodzhaspirova G.M. Kodzhaspirov A.Yu. Dictionary of Pedagogy [Text]. / G.M. Kodzhaspirova, A.Yu. Kodzhaspirov. – М.: ECC "Mart"; Rostov n / a: Publishing Center "Mart", 2005. 448 p.

[8] Arkhangel'sky S.I. The educational process in higher education, its patterns, foundations and methods. / S.I. Arkhangel'sky. – М.: Higher school, 1980. 368 p.

[9] Belyavskaya I.B. Formation of the teacher's readiness for innovative activities in the system of methodological work of the school: dis. ... Cand. ped. sciences / I.B. Belyavskaya. – Yoshkar-Ola, 2010. 189 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-uchitelya-k-innovatsionnoi-deyatelnosti-v-sisteme-metodicheskoi-rabo>. (date of access: 12.02.2021).

[10] Durai-Novakova K.M. Formation of students' professional readiness for pedagogical activity: dis.... doctor ped. sciences. / K.M. Durai-Novakova. – Moscow, 1983. 356 p.

[11] Botyakova L.V. A short dictionary of vocational guidance concepts and terms. / L.V. Botyakova, S.N. Chistyakov. – М.: APN USSR, 1991. 79 p.

[12] Slastenin V.A. and others. A guide for students. higher. ped. study. institutions / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov; ed. V.A. Slastenin. – М.: Publishing Center "Academy", 2002. 576 p.

[13] Kondrashova L.V. Education of moral and psychological readiness of students for pedagogical activity. / L.V. Kondrashov. // Soviet pedagogy. – 1984. No. 5. 75 p.

© К.В. Шкуропий, Е.С. Аксененко, 2021

Поступила в редакцию 09.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Шкуропий К.В., Аксененко Е.С. Основные подходы к определению готовности педагогов дошкольного образования к осуществлению эстетического воспитания ребенка // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 96-104. URL: <https://ip-journal.ru/>